

مدیریت اثربخش ریسک و آثار آن بر عملکرد مالی سازمان

نام و نام خانوادگی نویسنده اول: بهزاد بذری

(دانشجوی تحصیل همزمان مقطع کارشناسی در رشته‌های مدیریت مالی و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی و واحد الکترونیکی، تهران، ایران)
 نویسنده مسئول: بهزاد بذری (تلفن تماس: ۰۹۳۳۵۶۷۱۰۰۰، پست الکترونیکی: Behzad_bazri@iauec.ac.ir)

چکیده: تغییرات فزاینده محیطی سبب شده است امروزه بسیاری از شرکت‌های تجاری با انواع مختلفی از ریسک‌ها مواجه باشند. مخاطرات محیطی در صورت نبود مدیریت اثربخش، ممکن است به تهدیدی اساسی برای سودآوری، رشد و توسعه شرکت‌ها و حتی ادامه فعالیت آن‌ها در بازارهای تجاری منجر شوند. براساس نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود شرکت‌های تجاری از واحدهایی مجزا برای مدیریت اثربخش ریسک و یا به عبارت بهتر از کمیته‌های تخصصی مدیریت اثربخش ریسک استفاده کنند تا اینگونه عملکرد مالی خود را بتوانند بهبود دهند. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد، مدیریت اثربخش ریسک در نرخ بازده دارایی‌ها و رشد ارزش بازار، تأثیر مثبت داشته است. همچنین مشخص شد سرمایه فکری در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک، رشد ارزش بازار و نیز اهرم مالی در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و نرخ بازده دارایی‌ها، نقش واسطه‌ای جزئی دارند.

کلمات کلیدی: ریسک؛ سرمایه؛ مدیریت اثربخش؛ گزارش مالی؛ سرمایه فکری

۱. مقدمه

مدیریت اثربخش ریسک، جزء حیاتی سیستم کنترل در نظر گرفته می‌شود و هیچ کسب و کاری بدون مدیریت اثربخش ریسک، سودآور نخواهد بود [۱]. برخلاف مدیریت سنتی ریسک که در آن، هر ریسک به صورت جداگانه مدیریت می‌شد، شرکت‌هایی که مدیریت مؤثر ریسک را به کار می‌گیرند، باید طیف وسیعی از ریسک‌ها را به شیوه‌ای هماهنگ مدیریت کنند [۲]. فعالیت‌های مدیریت اثربخش ریسک ضمنی، معمولاً به صورت فرایند مدیریت استراتژیک درک نمی‌شوند، بلکه بیشتر تلاشی خاص برای ایجاد یک ضربه‌گیر در نظر گرفته می‌شوند که توان جذب و انتقال شوک اقتصادی را نیز دارند [۳]؛ به عبارت دیگر مدیریت اثربخش ریسک نه تنها برای محدود کردن زیان‌ها به کار گرفته می‌شود، بلکه به دنبال شناسایی، توسعه و بهره‌برداری از فرصت‌ها است. همچنین مدیریت اثربخش ریسک، ابزاری قوی و دوسویه، هم برای دفاع و هم برای تهاجم در بازار خدمات مالی رقابتی امروزی محسوب می‌شود [۴].

هدف از انجام هر فعالیتی در هر واحد تجاری، دستیابی به بالاترین سطح اثربخشی و کارایی است که در اصطلاح به آن عملکرد گفته می‌شود. عملکرد مالی اندازه‌گیری نتایج حاصل از سیاست‌ها و عملیات شرکت در شرایط پولی است [۵]. نبود مدیریت مؤثر ریسک در شرکت به تحمیل هزینه‌های مازاد به هر دو طرف سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر و البته کاهش سطح عملکرد شرکت منجر می‌شود که این از شواهد عینی تأثیر مدیریت مؤثر ریسک در عملکرد است [۶]. مطالعات متعدد نشان می‌دهد اجرای سیستم مدیریت اثربخش ریسک بنگاه، به بهبود عملکرد مالی منجر خواهد شد [۷، ۵، ۲].

یکی از متغیرهای تأثیرگذار در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و عملکرد مالی شرکت، اهرم مالی است. اهرم مالی می‌تواند تأثیر مستقیم بر نتایج مدیریت اثربخش ریسک داشته باشد. اهرم مالی نشان دهنده میزان استفاده از بدهی‌ها و سهام عادی برای تأمین مالی دارایی‌ها است [۸]. در سال‌های اخیر، توجه شرکت‌ها برای کسب عملکرد بهتر و مزایای رقابتی، از سرمایه‌گذاری در منابع مشهود به سرمایه‌گذاری در منابع نامشهود تغییر کرده است [۹]. اهمیت این منابع در حفظ و برتری موقعیت رقابتی شرکت‌ها بسیار زیاد است؛ به عبارت دیگر، در حالی که عملکرد شرکت به طور مستقیم به محصولات بستگی دارد، به طور غیرمستقیم نیز به منابعی بستگی دارد که محصولات با آن‌ها ساخته می‌شود [۱۰]. سرمایه فکری، سرمایه‌ای فراتر از دارایی فیزیکی و مشهود است. امروزه سرمایه فکری به دلیل تولید دانش و اطلاعات و در نتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش، می‌تواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. به همین دلیل در سطح بنگاه‌های اقتصادی نیز عملکرد مالی شرکت‌ها تحت تأثیر دارایی‌های فکری می‌تواند قرار گیرد. درحقیقت سرمایه فکری، دیدی کامل را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان‌ها فراهم می‌آورد و با استفاده از آن، ارزش آینده شرکت را نیز می‌توان محاسبه کرد؛ به عبارتی در اقتصاد دانش محور، از سرمایه فکری برای ایجاد ارزش برای سازمان استفاده می‌شود و در دنیای امروز، موفقیت هر سازمان به توانایی مدیریت این دارایی‌ها بستگی دارد [۱۱].

۲. مبانی نظری

ریسک به مفهوم نا اطمینانی نسبت به آینده و امکان انحراف واقعیت‌ها از انتظارات تلقی می‌شود. در نظریه اقتصادی، خطر به شرایطی اشاره می‌کند که در آن تصمیم‌گیرنده، احتمالات را به نتایج و عملکردهای ممکن مختلفی می‌تواند اختصاص دهد. کاهش شدت انواع ریسک‌ها و پیامدهای آن، نیازمند تدوین برنامه‌ای جامع در سطح بنگاه‌های اقتصادی است [۱۲]. مدیریت اثربخش ریسک، فرایندی است که هیأت مدیره، مدیریت و سایر کارکنان یک واحد اقتصادی انجام می‌دهند که در فرایند سیاست‌گذاری و در کل بنگاه به کار بسته می‌شود. هدف از مدیریت اثربخش ریسک، مدیریت نا اطمینانی است و شامل فعالیت‌های شناسایی، ارزیابی، پایش و کاهش تأثیر ریسک‌ها بر یک کسب و کار می‌شود. یک برنامه مدیریت اثربخش ریسک صحیحی‌تواند با استراتژی‌های مدیریت اثربخش ریسک مناسب، مشکلات هزینه‌بر و استرس‌زا را به حداقل برساند و ادعای خسارت و حق بیمه را کاهش دهد. با توجه به سیستم اقتصادی و تغییرات مداوم در عوامل محیطی، موضوع مدیریت اثربخش ریسک در نحوه اداره سازمان‌های مالی و خدماتی، اهمیتی ویژه دارد [۱۳]. نبود یک مدیریت مؤثر ریسک در شرکت به تحمیل هزینه‌های مازاد به هر دو طرف سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر و البته کاهش سطح عملکرد شرکت منجر می‌شود که از شواهد عینی تأثیر مدیریت مؤثر ریسک در نتایج عملکردی است [۶].

ساختار سرمایه هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه‌ای متقابل و تنگاتنگ دارد؛ بنابراین استفاده شرکت‌ها از شیوه‌های مختلف تأمین مالی به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتصادی منوط است که گاهی براساس موقعیت و برای جهت‌گیری شرکت‌ها در بازار و نیز ارزیابی آن‌ها از طرف مؤسسات اعتبارسنجی به وجود می‌آید [۱۴]. به طور کلی اهرم مالی می‌تواند هم تأثیر مثبت و هم تأثیر منفی بر عملکرد واحد تجاری داشته باشد. افزایش اهرم مالی می‌تواند با کاهش جریان وجوه نقد آزاد در دسترس مدیر، مشکلات و هزینه‌های نمایندگی را کاهش دهد و اثر مثبت در عملکرد داشته باشد و افزایش اهرم مالی نیز می‌تواند ریسک عدم توانایی پرداخت بدهی را افزایش

دهد و باعث تأثیر منفی بر عملکرد شود [۱۵]. برخی پژوهشگران معتقدند اهرم مالی، تأثیری منفی بر عملکرد به جای می‌گذارد. مایرز (۱۹۸۴) تأمین مالی با بدهی را باعث تساوی حقوق مدیران و مالکان شرکت در فواید حاصل از سرمایه‌گذاری و یکی از عوامل ارتقاء عملکرد شرکت در نظر می‌گیرد [۱۶].

دارایی‌های سازمان را به دو دسته دارایی‌های ملموس مشهود و ناملموس نامشهود تقسیم می‌کنند. عموماً دارایی‌های نامشهود را سرمایه فکری می‌نامند و ارزیابی‌ها به سمت دارایی‌های نامشهود گرایش یافته است [۱۷]. سرمایه فکری، عامل اصلی ایجاد ارزش است و شرکت‌ها در حال حرکت به سمت خلق ارزش با سرمایه فکری موجود در سازمان هستند. در واقع دیدگاه گذشته مدیران درباره ایجاد ارزش شرکت با دارایی‌های فیزیکی تغییر پیدا کرده است [۱۸]. سرمایه فکری، مجموعه‌ای از دانش، اطلاعات، دارایی‌های فکری، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که برای ایجاد ثروت می‌تواند به کار گرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و توانایی‌های آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر می‌گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می‌شود [۱۹]. ذخیره مالی بیش از حد، ممکن است مدیریت را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مشکوک و کمتر از حد مطلوب سوق دهد [۲۰، ۲۱]. شرکت باید در توسعه کسب و کار سرمایه‌گذاری کند تا مزیت پایدار رقابتی را با گسترش منابع ارزشمند، کمیاب، بی‌نظیر و اختصاصی شرکت به دست آورد [۲۲، ۲۳].

۳. پیشینه تجربی

به استناد یافته‌های صورت گرفته توسط پژوهشگران: ریسک در فعالیت‌های اصلی سازمان نقش مهمی دارد و بهبود عملکرد با سطح بلوغ مدیریت اثربخش ریسک و سطح مشارکت صاحبان منافع در مدیریت اثربخش ریسک سر و کار دارد [۲۴]. استفاده از اهرم مالی و تغییرات درجه اهرم با درصد بسیار پایینی در ریسک نظام‌مند اثر می‌گذارد و در سطح ۹۰ و ۹۵ درصد، ارتباطی معنادار بین اهرم مالی و ریسک نظام‌مند وجود ندارد اما رابطه مثبت معنادار بین عملکرد شرکت‌ها با مدیریت جامع ریسک جریان دارد. بین سرمایه فکری و عملکرد مالی و عملکرد آینده شرکت، همبستگی مثبت وجود دارد؛ اما بین نرخ رشد سرمایه فکری و عملکرد آینده شرکت، ارتباطی وجود ندارد. دو متغیر از عوامل مدیریت اثربخش ریسک یعنی رقابت صنعت و اندازه شرکت با عملکرد شرکت، رابطه مثبت دارد. در مقابل دو متغیر دیگر از عوامل مدیریت اثربخش ریسک یعنی عدم اطمینان محیطی و نظارت هیأت مدیره با عملکرد شرکت، رابطه ندارد. استفاده از فنون مدیریت اثربخش ریسک بنگاه، رابطه معنادار مثبتی با عملکرد سازمان دارد. همچنین در بررسی فرضیه‌های فرعی، تنها مدیریت اثربخش ریسک‌های استراتژیک، هیچ‌گونه رابطه معناداری با عملکرد سازمان ندارد [۲۵].

۳-۱. فرضیه‌ها و روش تحقیق

۱. مدیریت اثربخش ریسک در نرخ بازده دارایی‌ها تأثیر دارد.
۲. مدیریت اثربخش ریسک در رشد ارزش بازار تأثیر دارد.
۳. اهرم مالی در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و نرخ بازده دارایی‌ها، نقش واسطه‌ای دارد.
۴. سرمایه فکری در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و نرخ بازده دارایی‌ها، نقش واسطه‌ای دارد.
۵. اهرم مالی در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و رشد ارزش بازار، نقش واسطه‌ای دارد.
۶. سرمایه فکری در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و رشد ارزش بازار، نقش واسطه‌ای دارد.

برای اندازه‌گیری مدیریت اثربخش ریسک از نسبت انحراف استاندارد فروش خالص سالانه بر انحراف استاندارد نرخ بازده دارایی‌ها استفاده می‌شود. عملکرد مالی، متغیر وابسته در نظر گرفته شده و برای اندازه‌گیری عملکرد مالی از دو شاخص اصلی یعنی نرخ بازده دارایی‌ها و رشد در ارزش بازار استفاده شده است. نرخ بازده دارایی‌ها نشان دهنده سود یا بازده به دست آمده از محل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده بر دارایی‌های شرکت است. متغیرهای واسطه‌ای نیز شامل اهرم مالی و سرمایه فکری در نظر گرفته شده است. اهرم مالی به صورت کل، بدهی بلند مدت تقسیم بر کل دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌شود. جمع سه شاخص کارایی سرمایه به کار گرفته شده (فیزیکی و مالی) کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری برابر با سرمایه فکری در نظر گرفته می‌شود.

اندازه شرکت، متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است. توانایی شرکت‌ها برای مدیریت مؤثر ریسک تا اندازه زیادی تحت تأثیر اندازه شرکت قرار می‌گیرد و موفقیت‌های قبلی شرکت را تحت کنترل در می‌آورد. بر این اساس، شرکت‌های بزرگ‌تر، بهتر می‌توانند با شوک‌های بیرونی، کنار بیایند و در برابر گسترش دوره‌های درآمدی نامطلوب مقاومت کنند. اندازه شرکت معمولاً با کل فروش یا کل دارایی‌های شرکت نشان داده می‌شود. بحران‌های مالی جهانی، کمبود سرمایه و کمبود ذخایر نقدینگی به صورتی قابل توجه، علائم اساسی شکست در زمینه مدیریت اثربخش ریسک و اعتماد بیش از حد شرکت‌ها به خود در نظر گرفته می‌شوند. بررسی شکست حاکمیتی یک شرکت ممکن است توضیحی برای علت شکست آن شرکت باشد.

۳-۲. نمونه واقعی

پیرو بررسی انجام شده عسکرزاد نوری و امکانی (۱۳۹۴) بر روی صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره پنج ساله از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ که اطلاعات لازم آن از مطالعات کتابخانه‌ای و جمع‌آوری داده‌های پژوهش با استفاده از روش میدانی انجام شده بود و الگوی مفهومی مربوط به آن متشکل از چهار دسته متغیرهای مستقل، وابسته، واسطه‌ای و کنترلی استفاده شده بود، نتایج ذیل به دست آمد:

در جدول ۱ تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین، انحراف معیار و همچنین ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش نشان داده شده است.

جدول (۱) تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیرها	علامت اختصاری	تعداد مشاهدات	میانگین	انحراف معیار	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱. مدیریت اثربخش ریسک	ERM	۱۰۸۹	۶/۶۳	۰/۷۲	-	-	-	-	-	-	-
۲. نرخ بازده دارایی‌ها	ROA	۱۰۸۹	۰/۱۱	۰/۱	-۰/۰۹۹	-	-	-	-	-	-
۳. رشد ارزش بازار	GMV	۱۰۸۹	۳/۵۷	۳۰/۵۵	-۰/۰۱۹	-۰/۰۰۷	-	-	-	-	-
۴. اهرم مالی	FL	۱۰۸۹	۰/۶۴	۰/۲	۰/۰۴۲	-۰/۰۴۹۸	-۰/۰۸۱	-	-	-	-
۵. سرمایه فکری	IC	۱۰۷۹	۳/۸۳	۷/۹۵	۰/۰۹۴	۰/۱۶۱	-۰/۰۱۴	-۰/۰۱۷	-	-	-
۶. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری	M/B	۱۰۸۸	۳/۹۲	۱۴/۴۸	۰/۰۱۵	-۰/۰۲۶	۰/۰۹۷۷	۰/۰۱۳	۰/۰۶۳	-	-
۷. اندازه سازمان	OS	۱۰۸۹	۱۳/۶۳	۱/۴۵	۰/۸۵۴	۰/۰۸۴	۰/۰۱۷	۰/۱۳۹	۰/۰۲۶	۰/۰۰۸	-
۸. شکست حاکمیتی	GF	۱۰۸۹	۰/۰۸	۰/۱۵	-۰/۲۰۸	-۰/۴۹۶	۰/۰۹۶	-۰/۱۵۲	-۰/۳۵۱	-۰/۰۸۷	-۰/۰۶۷

نتایج این جدول نشان می‌دهد بین مدیریت اثربخش ریسک و نرخ بازده دارایی‌ها، ارتباط معنادار مثبت وجود دارد. همچنین ارتباط مدیریت اثربخش ریسک با رشد ارزش بازار، منفی و معنادار است. بین مدیریت اثربخش ریسک و اهرم مالی، ارتباط مثبتی به دست آمده است. اهرم مالی نیز همبستگی معنادار مثبتی با نرخ بازده دارایی‌ها دارد. همچنین ارتباط اهرم بازار با رشد ارزش بازار نیز مثبت و معنادار است. ضریب همبستگی سرمایه فکری و نرخ بازده دارایی‌ها، مثبت و معنادار بوده است. ارتباط نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری با نرخ بازده دارایی‌ها، منفی و با رشد ارزش بازار، مثبت است. اندازه سازمان نیز ارتباط معنادار مثبتی با نرخ بازده دارایی‌ها، رشد ارزش بازار و اهرم مالی دارد. در نهایت، همبستگی شکست حاکمیتی و نرخ بازده دارایی‌ها، مثبت و معنادار نبوده است. درباره سایر متغیرها نیز رابطه معناداری به دست نیامد.

جدول ۲ نشان دهنده نتایج به دست آمده برای بررسی تأثیر مدیریت اثربخش ریسک در نرخ بازده دارایی‌ها و نیز بررسی نقش واسطه‌ای اهرم مالی و سرمایه فکری در ارتباط بین این دو متغیر است.

جدول (۲) تأثیر مدیریت اثربخش ریسک در نرخ بازده دارایی‌ها و نقش واسطه‌ای اهرم مالی و سرمایه فکری (روش حداقل مربعات معمولی)

تعداد مشاهدات	تأثیر مستقیم مدیریت اثربخش ریسک	نقش واسطه‌ای اهرم مالی	نقش واسطه‌ای سرمایه فکری	
۱	۲	۳	۴	۵
-	نرخ بازده دارایی	اهرم مالی	نرخ بازده دارایی	نرخ بازده دارایی
-	۰/۱۱۹	۰/۵۶۷	۰/۱۹۸	-۰/۲۴۴
-	(۱/۷۸۴)	(۳۰/۸۳)	(۳/۱۴۵)	(۲۰/۸۲)
۱۰۸۹	۰/۱۹۳	۰/۰۸۴	۰/۰۸۲	۰/۰۶۷
۱۰۷۹	-	-	-	-
۱۰۸۹	-	-	-	-
۱۰۸۸	۰/۰۱۹	۰/۰۶۳	۰/۰۳	۰/۰۱۲
۱۰۸۹	-۰/۲۱۴	-۰/۰۴۶	-۰/۱۳۹	-۰/۱۸۶
۱۰۸۹	-۰/۵۳۳	-	-۰/۳۷۷	-
۱۰۸۹	(۷/۸۰۱)	-	(۵/۶۵۵)	-

۱۲/۲۶	۱۲/۳۶۹	۲۱/۵۶۵	۱۸/۴۰۶	۱۵/۸۴۴	-	آماره F
۰/۰۰۰	۰/۰۰۴	۰/۰۰۰	۰/۰۱۴	۰/۰۰۰	-	سطح معناداری
-۰/۴۴۱	-۰/۲۴۳	۰/۳۵۵	-۰/۴۵۳	-۰/۲۴۱	-	ضریب تعیین تعدیل شده
۱/۸۵۳	۲	۱/۹۲۵	۱/۸۸۹	۱/۸۹۱	-	دوربین واتسون

نتایج نشان می‌دهد که مدیریت اثربخش ریسک، تأثیر مثبت و معناداری بر نرخ بازده دارایی‌ها دارد؛ مدیریت اثربخش ریسک به بهبود در عملکرد مالی شرکت‌ها منجر خواهد شد. مدیریت اثربخش ریسک، تأثیر مثبت و معناداری بر اهرم مالی دارد. هر دو متغیر مدیریت اثربخش ریسک و اهرم مالی تأثیر معناداری بر نرخ بازده دارایی‌ها دارند. با توجه به نتایج معادله‌های اول تا سوم مشخص می‌شود که اهرم مالی در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و نرخ بازده دارایی‌ها، نقش واسطه‌ای جزئی دارد؛ بنابراین فرضیه سوم پژوهش مبنی بر نقش واسطه‌ای اهرم مالی در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و نرخ بازده دارایی‌ها تأیید می‌شود. در معادله چهارم، مدیریت اثربخش ریسک و سرمایه فکری به ترتیب متغیرهای مستقل و وابسته در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد مدیریت اثربخش ریسک، تأثیر معناداری در اهرم مالی ندارد. در معادله پنجم، متغیر سرمایه فکری به صورت متغیر مستقل جدید به الگو اضافه و تأثیر آن همزمان با مدیریت اثربخش ریسک بر نرخ بازده دارایی‌ها بررسی شده است. با توجه به نتایج معادله‌های ۱، ۴ و ۵ مشخص می‌شود که سرمایه فکری در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و نرخ بازده دارایی‌ها، نقش واسطه‌ای ندارد؛ بنابراین فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر نقش واسطه‌ای سرمایه فکری در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و نرخ بازده دارایی‌ها تأیید نمی‌شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش مبنی بر تأثیر مدیریت اثربخش ریسک در رشد ارزش بازار و نیز نقش واسطه‌ای اهرم مالی و سرمایه فکری در جدول ۳ نشان داده شده است:

جدول (۳) تأثیر مدیریت اثربخش ریسک در رشد ارزش بازار و نقش واسطه‌ای اهرم مالی و سرمایه فکری (روش حداقل مربعات معمولی)

نقش واسطه‌ای سرمایه فکری		نقش واسطه‌ای اهرم مالی		تأثیر مستقیم مدیریت اثربخش ریسک	تعداد مشاهدات	
رشد ارزش بازار	سرمایه فکری	رشد ارزش بازار	اهرم مالی	رشد ارزش بازار	-	متغیر وابسته
۱۰	۹	۸	۷	۶	-	معادله رگرسیون
-۰/۷۶۹	-۶/۳۴۴	-۱/۱۸۷	-۱/۵۶۷	-۰/۲۷۳	-	ضریب ثابت
(-۲/۲۳۲)	(-۳/۰۸۲)	(-۴/۳۶۸)	(۳/۸۳)	(-۱/۹۸۷)	-	
۱/۴۵۸*	-۰/۰۶۷*	-۰/۰۵۴**	۰/۰۸۴	۰/۰۴۷	۱۰۸۹	مدیریت اثربخش ریسک
(۳/۵۵۶)	(۲/۴۶۱)	(۵/۶۸)	(۴/۵۹۳)	(۶/۴۸۸)		
-۰/۰۱۹	-	-	-	-	۱۰۷۹	سرمایه فکری
(-۴/۱۴۴)	-	-	-	-		
-	-	-۰/۰۲۲	-	-	۱۰۸۹	اهرم مالی
-	-	(۱/۳)	-	-		
-۰/۹۷۷	-۰/۰۱۲	-۰/۹۷۶	-۰/۰۶۳	-۰/۹۷۷	۱۰۸۸	نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
(۶۰/۶۴۹)	(۱/۱۶۳)	(۶۲/۱۵۹)	(-۰/۸۶)	(۶۲/۱۱۲)		
-۰/۰۶	-۰/۱۸۶	-۰/۰۴۴	-۰/۰۴۶	-۰/۰۳۹	۱۰۸۹	اندازه سازمان
(۱/۴۳۵)	(۱/۲۷۸)	(۳/۴۰۵)	(۲/۳۲۴)	(۲/۲۶۴)		
-۰/۰۰۰	-	-۰/۰۰۵	-	-۰/۰۰۴	۱۰۸۹	شکست حاکمیتی
(-۰/۰۰۶)	-	(-۰/۲۶۴)	-	(-۰/۲۴۴)		

۴۲/۸۸۷	۵۶/۰۵۶	۸۲/۵۹۱	۱۸/۴۰۶	۷۴/۱۱۸	-	آماره F
۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۱۴	۰/۰۰۰	-	سطح معناداری
۰/۸۹۶	۰/۳۶۷	۰/۸۵۵	۰/۴۵۳	۰/۷۵۴	-	ضریب تعیین تعدیل شده
۲/۰۹۶	۲/۰۰۵	۲/۱۱۶	۱/۸۸۹	۲/۰۸۹	-	دوربین واتسون

رشد ارزش بازار، متغیر وابسته در نظر گرفته شده و تأثیر مدیریت اثربخش ریسک به عنوان متغیر مستقل در آن بررسی شده است. بر اساس مقدار دامنه دوربین واتسون، فرضیه دوم پژوهش مبنی بر تأثیر مدیریت اثربخش ریسک در رشد ارزش بازار تأیید می‌شود؛ به عبارت دیگر مدیریت اثربخش ریسک به بهبود در عملکرد مالی شرکت‌ها منجر خواهد شد. نتایج نشان می‌دهد متغیر مدیریت اثربخش ریسک، تأثیر مثبت و معناداری در رشد ارزش بازار اما سرمایه فکری، تأثیر معناداری در رشد ارزش بازار نداشت. با توجه به نتایج معادله‌های ۷ و ۸ مشخص می‌شود اهرم مالی در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و نرخ بازده دارایی‌ها، نقش واسطه‌ای ندارد؛ بنابراین فرضیه پنجم پژوهش مبنی بر نقش واسطه‌ای اهرم مالی در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و رشد ارزش بازار تأیید نمی‌شود.

در معادله ۹ مدیریت اثربخش ریسک و سرمایه فکری به ترتیب متغیرهای مستقل و وابسته در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد مدیریت اثربخش ریسک، تأثیر معنادار و مثبتی در سرمایه فکری دارد، نتایج نشان می‌دهد متغیر مدیریت اثربخش ریسک، تأثیر مثبت و معناداری در رشد ارزش بازار داشته و سرمایه فکری نیز تأثیر منفی و معناداری بر رشد ارزش بازار دارد. مقدار آماره و سطح معناداری F نشان دهنده معناداری قابل توجه معادله‌های ۹ و ۱۰ است. با توجه به نتایج معادله‌های ۶، ۹ و ۱۰ مشخص می‌شود سرمایه فکری در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و نرخ بازده دارایی‌ها، نقش واسطه‌ای جزئی دارد؛ بنابراین فرضیه ششم پژوهش مبنی بر نقش واسطه‌ای سرمایه فکری در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و رشد ارزش بازار تأیید می‌شود.

همچنین نتایج به دست آمده در ارتباط با متغیرهای کنترلی نشان می‌دهد متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، تأثیر معناداری در رشد ارزش بازار دارد؛ اما تأثیر معنادار آن در اهرم مالی و سرمایه فکری تأیید نشد. اندازه سازمان در دو متغیر رشد ارزش بازار و اهرم مالی، تأثیر معنادار و در متغیر سرمایه فکری، تأثیر غیر معنادار دارد. در نهایت، تأثیر شکست حاکمیتی در رشد ارزش بازار تأیید نشد [۲۶].

۴. جمع بندی

مدیریت اثربخش ریسک، یکی از راهکارهای اساسی است که مدیران براساس آن فرایندی خاص را برای شناسایی، اندازه‌گیری و کنترل تمامی ریسک‌های محیطی تعیین می‌کنند. در این مقاله سعی شد تا تأثیر مدیریت اثربخش ریسک در عملکرد مالی سازمان ارزیابی شده و از سوی دیگر نقش واسطه‌ای متغیرهای سرمایه فکری و اهرم مالی در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و عملکرد مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک نمونه واقعی تشریح شود.

با این اوصاف، نقش واسطه‌ای سرمایه فکری در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و نرخ بازده دارایی‌ها و نقش واسطه‌ای اهرم مالی در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و رشد ارزش بازار تأیید نشد. توجه به سیاست‌های تأمین مالی شرکت‌ها برای ایجاد ساختار سرمایه بهینه، راهکار دیگری است که تأثیر مدیریت اثربخش ریسک را در عملکرد مالی می‌تواند تقویت کند. تلاش برای بهبود توانایی‌های نیروی انسانی و پیاده سازی سیستم‌های مدیریت دانش با ایجاد و توسعه سرمایه فکری می‌تواند به بهبود تأثیر مدیریت اثربخش ریسک در عملکرد مالی شرکت‌ها منجر شود.

منابع

- [1] Tari Verdi, Y. and Z. Damchi Jelodar, (2012). The Relationship between Risk and Performance of the Company, "Journal of Financial Accounting and Auditing, Vol.4, No.14, Pp. 43–62.
- [2] Hoyt, R.E. and Liebenberg, A.P. (2011). The Value of Enterprise Risk Management, The Journal of Risk and Insurance, Vol.78, No. 4, Pp. 795– 822.
- [3] Jensen, M.C. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers. American Economic Review, Vol. 76, No.2, Pp. 323–329.
- [4] Ahmadian, Majid; Ghorbani, Rahim (2013). The Study of the Relationship between the Intellectual Capital and the Organizational Performance In the Ministry of Economy and Finance, Magazine of Economics, Vol. 11 and 12, Pp. 111–130.
- [5] Gordon, L.A., Loeb, M.P. and Tseng, C.Y. (2009). "Enterprise Risk Management and Firm Performance: A Contingency Perspective", Journal of Accounting and Public Policy, Vol.28, (4):Pp. 301–327.
- [6] Pourzamani, Z. and Karimi, A. (2010). "The Effect of Risk Management Intellectual Capital on Company's Performance, Financial Knowledge of Security Analysis (financial studies), Vol.3, No.6, Pp. 1 – 18.
- [7] Hosseini .A; Hosseini, M.H. and Seyedmotahari, M. (2014). The Relation between ERM Techniques and Performance of Food Industry firms Journal of Empirical Research in Accounting, Vol. 4, No.1, Pp. 45–60.
- [8] Khodamipour A., Hooshmand zafarani R., Mohammadrezakhani V. (2014). The Effect of Capital Structure on Stock Futures Abnormal Returns with Regard to the Level of Concentration in the Industry, Journal of Financial Management Strategy, Vol.1, No.3, Pp. 131–146.
- [9] Rahimian N., Hosseini D., Moazez E. and Nesbati N., (2012). The Impact of Intellectual Capital on the Financial Performance of Companies in the Automotive and Construction Parts Listed in the Tehran Stock Exchange, The First Regional Conference on New Approaches Accounting and Auditing, Bandar Gaz, Islamic Azad University of Bandar Gaz Branch, http://www.civica.com/PaperRCNAAA01-RCNAAA01_011.html.
- [10] Spence, M. (1985). Capital Structure and the Corporation's Product Market Environment. In: Friedman, B. (ED.), Corporate Capital Structure in the United States. University of Chicago Press, Chivago, IL. <http://www.nber.org/chapters/c11426>.
- [11] Spence, M. (1985). Capital Structure and the Corporation's Product Market Environment. In: Friedman, B. (ED.), Corporate Capital Structure in the United States. University of Chicago Press, Chivago, IL. <http://www.nber.org/chapters/c11426>.
- [12] Ahmadvand, M. R. (2009). A Short Review of Risk Management Tasks in Economic Activities, Economic Journal, Vol .78, Pp. 5–35.
- [13] Andersen, T.J. (2006). Global Derivatives: A Strategic Risk Management Perspective. Pearson Education, Harlow.
- [14] Thomas, L.G. (1996). Dynamic Resourcefulness and the Hypercompetitive Shift, Organization Science, Vol.7, Pp. 221– 42.
- [15] Ghayouri Moghaddam, A. and Hajeb, H. R. (2015). The Effect of Capital Structure on Profit Efficiency of Companies Listed in Automotive and Parts Manufacturing Industry of Tehran Stock Exchange, Asset Management and Financing, Vol. 3, No.1, Pp. 91–106.
- [16] Tari Verdi, Y. and Z. Damchi Jelodar, (2012). The Relationship between Risk and Performance of the Company, "Journal of Financial Accounting and Auditing, Vol.4, No.14, Pp. 43–62.
- [17] Ahmadian, Majid; Ghorbani, Rahim (2013). The Study of the Relationship between the Intellectual Capital and the Organizational Performance In the Ministry of Economy and Finance, Magazine of Economics, Vol. 11 and 12, Pp. 111–130.
- [18] Zeitun, R. and Tian, G. (2007). Capital Structure and Corporate Performance: Evidence from Jordan. Australasian Accounting Business and Finance Journal, Vol.1, Pp. 40– 53.
- [19] Iraj Rad, A. and Slamdost Kelidbari, M. (2015). Measuring Intellectual Capital and Its Relationship with the q Tobin ratio and Systematic Risk Beta (study of financial intermediation companies listed in Tehran Stock Exchange). Asset Management and Financing, Vol.2, No. 4, Pp. 97–110.